

Robert Gober: O coração não é uma metáfora

Gober, 1990, Artefacto (sem título): cera de abelha, madeira, sapato de couro, tecido de algodão e cabelo humano.

Quando Robert Gober começou nos anos 90 do século passado, a criar objetos hiper-realistas em cera, já se tinha tornado, após uma carreira curta e meteórica, um dos artistas contemporâneos mais conhecidos dos Estados Unidos.

O que atraiu a atenção do público foram reproduções de objetos do quotidiano, com os quais combinou uma multiplicidade de memórias intuitivas: lavatórios, parques infantis, urinóis, cestos para cães, etc., com alterações na sua forma, por vezes de redução minimalista e por vezes de complicação neossurrealista. Gober carregou os artefactos de associações, transformando-os no mobiliário sinistro de uma casa não habitada. Nos seus esgotos, por exemplo, sublinhou a forma de cruz e transformou o local onde a água e o nosso olhar se agitam num mundo escuro, sem limites e ameaçador, um espaço de ressonância de proibições e promessas eclesiásticas.

A infância de Gober foi marcada por um fardo particular, porque a sua homossexualidade se desenvolveu sob os constrangimentos de uma família puritanamente conservadora e estritamente católica. Esta biografia reflete-se na sensibilidade psicossocial e sociopolítica particular da sua obra. Desde 1990, Gober já não se dedica apenas às coisas em que inscreve os traços de sensações corporais ambivalentes, mas ao próprio corpo. Uma experiência casual foi a causa: “Detesto viajar... estava num avião minúsculo, sentado ao lado de um homem de negócios bonito, com as calças puxadas para cima das meias, e fiquei paralisado nesse momento pela sua perna”. Moldou em cera o molde de uma perna perfeitamente normal, aplicou pelos um a um na canela e na barriga da perna com uma pinça sob uma lâmpada de calor e vestiu-a convencionalmente: calças, meias e sapatos robustos, mas gastos. Nas exposições, Gober instalava a perna de forma a

parecer que esta atravessava a parede ao nível do lambril, projetando-se para a sala de exposição e, conseqüentemente, para o espaço do observador como um objeto parcial estranho e fisicamente intrusivo.

Nos anos 90, o motivo da perna sofreu novos desenvolvimentos. Por um lado, Gober reduziu-a a um sapato de cera, em cuja palmilha brotavam pelos, por outro lado, modelou abdômens inteiros e transformou-os à maneira das fusões de objetos surrealistas com velas, tampões ou partituras musicais, estas últimas inspiradas por um motivo do Jardim das Delícias Terrenas de Hieronymus Bosch. E nos quadros de sala, cada vez mais complexos, aos

quais acrescenta continuamente obras, as referências a conotações sexuais, à transitoriedade, ao catolicismo, à discriminação e à violência contra os homossexuais tornam-se mais intensas.

Como escreveu o historiador de arte, Alexander Braun na sua monografia sobre o artista: "As obras de Gober não representam piadas, mas emoções. As obras de Gober funcionam como difusores de fragrâncias na sala, mas em vez de difundirem aromas, difundem atmosferas sinistras."

(Adaptado a partir de um texto de Kerstin Stremmel)